

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matn tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna</i>	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
<i>Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li</i>	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
<i>Ruzmatova Nigina Shotilla qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
<i>Uchqunova Adiba Roziq qizi</i>	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
<i>Umurova Farangiz Askarboy qizi</i>	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
<i>Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
<i>Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna</i>	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
<i>Ниязова Хилола</i>	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
<i>Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi</i>	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
<i>Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна</i>	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
<i>Hamroyeva Komila Axmatovna</i>	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
<i>Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich</i>	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
<i>Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
<i>Usmonova Dilobat Elmurodovna</i>	
"Nutq o'stirish metodikasi" fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
<i>Davlatova Ra'no Haydarovna</i>	

SHAXSNING KOMPETENTLIGI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Usmonova Dilobat Elmurodovna

Qashqadaryo viloyat pedagogik mahorat markazi

Abstract: Mediatsiya ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatning o'ziga xos turi bo'lib, asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Ushbu maqolada shaxsning ijtimoiy kompetentligini takomillashtirishga munosabatini shakllantirish va rivojlanish haqida so'z boradi.

Key words: Meditatsiya, ksenofobiya, jamiyat, konfliktologiya, psixologiya, antik, metod.

Annotatsiya: Mediation is a specific type of activity of social importance and is an active relationship formed on the basis of recognition of basic freedoms. This article talks about the formation and development of tolerant attitude in resolving conflicts among students.

Kalit so'zlar: Meditation, xenophobia, society, conflictology, psychology, antic, method.

Аннотация: Медиация представляет собой особый вид деятельности социального значения и представляет собой активные отношения, формирующиеся на основе признания основных свобод. В данной статье говорится о формировании и развитии толерантного отношения к разрешению конфликтов у студентов.

Ключевые слова: Медитация, ксенофобия, общество, конфликтология, психология, антик, метод.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni shaxsning ijtimoiy-kommunikativ kompetentligini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilishi bilan an'anaviy ta'limdan farqlanadi. Ijtimoiy-kommunikativ kompetentlikni shakllantirishda esa, shaxsning ijtimoiy muloqot madaniyatini, ijodiy qobiliyatini, ijtimoiy xulq-atvorini va dunyoqarashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

O'quvchilarning axloqiy tarbiyasi asosida ta'lim muhitida shakllanadigan jamoaviy munosabatlar bolaning o'z-o'zini anglashida va uning tengdoshlari guruhi bilan identifikatsiyalanishida asosiy rol o'ynaydi. Boshlang'ich maktab sharoitida bu jarayon ayniqsa muhimdir, chunki bu bosqichda bola ijtimoiy o'zaro munosabatlarning asoslarini qo'yadi va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Axloqiy tarbiya bolada empatiya va boshqa bolalarga e'tibor qaratish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, bu uning tengdoshlari guruhiga moslashish jarayonini osonlashtiradi. Ushbu moslashuv ijtimoiy me'yorlar va qoidalarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish bilan birga keladi, bu esa, bolaning jamoaviy faoliyatga faol qo'shilishi uchun imkoniyat yaratadi va uning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu kontekstdagi muhim pedagogik vazifa - hissiy sezgirlik va axloqiy ong asoslarini shakllantirishga hissa qo'shadigan boshqa bolaning pozitsiyasini tushunish va qabul qilishga qaratilgan o'quvchilarning shaxsiy tajribalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir. Biroq, bolaning ijtimoiy-madaniy adaptatsiyasiga bag'ishlangan tadqiqot ishlarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj, ta'lim tizimiga qo'yilayotgan yangi talablar sharoitida bolani ijtimoiylashtirish zarurati sababli kuchayib boradi.

Bunday tizimning rivojlanishi bir qator qarama-qarshiliklarni bartaraf etishni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

L.M.Fridman va I.Y.Kulaginning fikricha, "bolaning ma'lum bir yoshdagi submadaniyatning odatiy vakili sifatida qarashlari va uning individual xususiyatlari o'rtasidagi qarama-qarshilik"^[1].

Pedagogik amaliyotda o'qituvchining bolaga munosabati ko'p jihatdan o'quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning qiziqishlari, afzalliklari, umidlari, shuningdek, ta'limning zarur maqsad va vazifalari haqidagi g'oyalari

asosida shakllanadi. Shunday qilib, o'qituvchi ongida o'quvchining o'ziga xos "ideal qiyofasi" shakllanadi, bu ta'lim jarayonini qurish uchun ko'rsatma bo'ladi. Ushbu tasvir o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlarning tabiatiga ta'sir qiladi, o'qitishning umumiy yondashuvlarini ham, pedagogik ta'sirning individual strategiyalarini ham belgilaydi.

O'quv jarayonining o'ziga xos xususiyati o'quvchilarda shaxsiy fazilatlar majmuasining namoyon bo'lishi bo'lib, ular orasida bolaning individual moyilligi va ularni jamoaviy faoliyat doirasida amalga oshirish zarurati o'rtasidagi qarama-qarshilikni ajratib ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, eng muhim xususiyatlar - bu individual o'zini o'zi anglash istagi, shaxsiy ko'rinishlarning umumiyliigi va o'qituvchi tomonidan belgilab qo'yilgan xatti-harakatlar va faoliyat shakllariga yo'naltirilganlik. Ushbu ziddiyat ta'limdagi o'zaro ta'sirning optimal shakllari va usullarini izlash zarurligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolaning o'z shaxsiy salohiyatini bolalar jamiyati doirasida ochib berishga bo'lgan tabiiy istagi va pedagogik nazariya va amaliyot talablari o'rtasidagi ziddiyat ushbu jarayonlarni uyg'unlashtirishning samarali usullarini izlashga qaratilgan tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi. Bunday ishning eng muhim yo'nalishlari bolaning ijtimoiylashuvi jarayonida uning individualligini saqlab qolish, shuningdek, shaxsning ijtimoiy-madaniy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv va darsdan tashqari tadbirlarni tashkil etishdir. Bolalarda jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan jamoaviy o'zaro ta'sir ko'nikmalarini shakllantirish alohida ahamiyatga ega.

Aniqlangan muammolar doirasida bolaning individual intilishlari va jamoaviy hayot talablari o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni o'rganish ilmiy tadqiqotning markaziy masalasidir. Shu nuqtai nazardan, shaxsning ijtimoiy-madaniy fazilatlarining namoyon bo'lishini tahlil qilish, bolaning maktab jamiyati va jamoaviy ta'lim faoliyati sharoitlariga moslashish mexanizmlarini o'rganish muhim o'rin tutadi.

Ilk yoshdagi maktab o'quvchilarining tengdoshlari bilan ijtimoiy-madaniy muloqotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan pedagogik shartlar shaxsiy ijobiy xususiyatlarni aniqlash va rivojlantirishga imkon beradi, shu bilan birga salbiy xatti-harakatlar va xarakter xususiyatlarini tuzatishga yordam beradi. Natijada, bolaning ta'lim va ijtimoiy muhitga yanada to'liq integratsiyalashuviga erishiladi, bu uning uyg'un shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Insonning individualligini saqlash va uni rivojlantirish doimo falsafiy anglash predmeti bo'lgan. Shaxs rivojlanishi tabiat va insonni o'zgartiruvchi turli xil amaliy faoliyatda sodir bo'ladi. Faoliyat nazariyasining asosiy qoidalari Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi olimlaridan L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyev, S.L.Rubinshteyn va boshqalarning ishlarida rivojlantirilgan. Shaxs ijtimoiylashuvi barcha faoliyat turlarida ifodalanadi. Shaxs jamoaviy munosabatlarsiz namoyon bo'la olmaydi. Shuning uchun ham ijtimoiylashuv muammosi pedagogikada ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi.

Jamoaviy munosabatlarda ilk maktab yoshidagi o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy adaptatsiyasini rivojlantirishda ularni pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1. Pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayonida o'quvchilar jamoasining barcha a'zolariga o'qituvchi tomonidan bir xilda yordam ko'rsatiladi. Pedagogik qo'llab-quvvatlash davomida o'qituvchi jamoa a'zolarining gender xususiyatlarini alohida hisobga olgan holda o'g'il va qiz bolalarga o'ziga xos tarzda yordam ko'rsatishi, ularning har biriga xos bo'lgan xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'llab-quvvatlashning xarakterini belgilashi lozim. Bu jarayonda pedagoglar o'quvchilar jamoasi bilan birgalikda muayyan masalaga oid qarorlarni qabul qilishi, muammolarga echim izlashi, vujudga kelgan vaziyatlarni obyektiv baholay olishlari muhim ahamiyatga ega.
2. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jamoasi bilan ishlash jarayonida o'qituvchi tayyor modellar asosida bolalarning faoliyatini tashkil etishga emas, balki jamoaning umumiy tavsifidan kelib chiqqan holda pedagogik jarayonlarni tashkil etishi kerak. Jamoaviy munosabatlarda pedagoglar boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilar jamoasini pedagogik jihatdan samarali qo'llab-quvvatlash uchun ularning o'ziga xos xususiyatlarini tashxislash metodikalaridan foydalangan holda aniqlab olishlari muhim ahamiyatga ega.
3. Boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilar jamoasi bilan ishlash jarayonida o'qituvchilar ularni mustaqil bilim olish, loyihalar ustida ishlash, birgalikda kichik tadqiqotlar o'tkazishga unday olishlari zarur. Chunki pedagogik qo'llab-quvvatlashning asosiy vazifasi bolalar jamoasini bilim olish, o'rganish, ijtimoiy munosabat tajribalarini tarkib toptirishga yo'naltirishdan iborat.

4. O'qituvchilar jamoada sog'lom ijtimoiy hamda axloqiy me'yorlar darajasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantirish, kommunikativ madaniyat talablarini, ijtimoiy madaniyatga doir talablarni va muloqot uslublarini boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarga o'rgatish metodikasini o'zlashtirgan bo'lishi lozim.

B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirovalarning fikricha, "shaxslararo muloqot natijasida sheriklik va do'stlik munosabatlari vujudga keladi hamda rivojlanadi, shunga mos ravishda o'rtoqlik va do'stlik ruhi shakllangan kichik guruhlar paydo bo'ladi. Ular shaxs ma'naviyatini shakllantirishning eng muhim omilidir, chunki ularda o'zaro yordam, ma'naviy qo'llab-quvvatlash, g'amxo'rlik, hamdardlik va shu kabi umuminsoniy qadriyatlarining asoslariga erishiladi" [2]. Shubhasiz, maktab jamoasi bolaning shaxsini shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi va uning individual rivojlanishida neytral omil sifatida qaralishi mumkin emas. Aksincha, maktab muhiti ijtimoiylashuv uchun muhim makon vazifasini bajaradi, bunda bola nafaqat o'zining shaxsiy manfaatlarini kashf qilish, balki tengdoshlari bilan birgalikdagi faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega. O'quvchilarning e'tibori ma'lum bir bolaning manfaatlariga qaratilgan bo'lsa va pedagogik muhit uning tengdoshlarini ushbu o'quvchining qadriyatlar dunyosiga jalb qilishga yordam beradigan sharoitda, bolalar jamoasining hamjamiyati konstruktiv bo'lib, unga kognitiv va shaxsiy qiziqishlarni rivojlantirish ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, bir guruh ichidagi o'quvchilar qiziqishlarining to'liq mos kelishi juda kam uchraydigan hodisadir. Aksariyat hollarda o'quvchilarning qiziqishlari qisman farqlanadi, bu esa, o'qituvchidan ta'lim faoliyatini tashkil etishga alohida yondashuvni talab qiladi. O'quvchilarning birgalikdagi faoliyat jarayonida o'zaro munosabati ularning har biriga o'z ehtiyojlarini qondirish va shaxsiy manfaatlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Ta'kidlash kerakki, bunday o'zaro ta'sir o'quvchilarning shaxsiy manfaatlari shaxsiy manfaatlar bilan cheklanib qolmasdan, balki umumiy maqsadlarga erishishga hissa qo'shsa, jamoaga eng katta foyda keltiradi. Aks holda, agar o'quvchi o'z manfaatlarini faqat shaxsiy intilishlar doirasidan tashqariga chiqmaydigan o'z maqsadlari doirasida qondirishga intilsa, uning jamoaviy o'zaro ta'sirga qo'shgan hissasi minimal bo'lib qoladi, bu esa, jamoaviy boyitish va birgalikda rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shunday qilib, o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatda samarali ishtirok etishi individual va jamoaviy manfaatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlarni shakllantirishni talab qiladi, bu esa, pirovardida maktab o'quvchilarning har tomonlama shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida tengdoshlarning bolaning xatti-harakatlarini idrok etishi ko'pincha ijobiy baholarga nisbatan salbiy baholarning ustunligi, xolis tahlil qilish qobiliyatining cheklanganligi bilan tavsiflanadi. Binobarin, o'qituvchi bolaning ta'lim jarayonining ijtimoiy faol ishtirokchisi sifatidagi maqomini shakllantirishning eng muhim funktsiyasiga ega, bu esa, o'z navbatida uning uyg'un shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Ta'kidlash kerakki, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv o'quvchilarni ijtimoiy va axloqiy sohada ijodiy g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan birgalikdagi faoliyatga faol jalb qilishni nazarda tutadi. Bunday tadbirlar mavjud bo'lmaganda, o'quvchilarda xudbinlik, shafqatsizlik va boshqalarning muammolariga befarqlik bilan qarash xavfi ortadi. Natijada jamoada rahm-shafqat, hamdardlik, yordam berishga tayyorlik kabi muhim fazilatlar shakllanmaydi, bu esa, ta'lim muhitining ijtimoiy-psixologik iqlimiga salbiy ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jamiyat va jamoaning a'zosi sifatida shaxs o'zi yashaydigan jamoaga xos bo'lgan munosabatlar qoidalari va me'yorlarni qabul qilishga majburdir. U jamoada qabul qilinishni, uni qoniqtiradigan pozitsiyani egallashni, birgalikdagi ishlarda qatnashishni, uni boyitishni istaganligi sababli ularni e'tiborsiz qoldira olmaydi. Shunday qilib, jamoa bo'ysunish, tashkilotchilik va etakchilikda jamoaviy munosabatlarning turli xil ijtimoiy tajribasini to'plash uchun shaxsga katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Natijada tashabbuskorlik, o'ziga ishonish, ijtimoiy adolat, zaif va himoyasizlarni himoya qilish istagi kabi qimmatli fazilatlar rivojlanadi. Faqatgina jamoada eng muhim: o'z-o'zini hurmat qilish, o'zini o'zi qadrlash, o'zidan qoniqish va qoniqmaslik kabi shaxsiy fazilatlar shakllanadi.

Shaxs muayyan ma'noda yaxlit jamiyatning ajralmas bir bo'lagidir. Unda dastavval mavjud ijtimoiy munosabatlar jamuljam bo'ladi. Shunga ko'ra, shaxsning ijtimoiylashuvi va kommunikativligi tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan kategoriyalar bo'lib, ularni shakllantirish muhim jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A'zamova M. N. Maktabga tayyorlov guruhlari tarbiyalanuvchilarida do'stona munosabatlarga asoslangan hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish tizimini takomillashtirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... avtoref.-T.:2020.-48 b.
2. Abdullajilova Sh. Abdurauf Fitratning oila va bola tarbiyasiga oid qarashlari. -T.: Yozuvchi, 2002. -72 b.
3. Abdullaeva M. Oilada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirish (uslubiy qo'llanma). - Namangan: "Namangan" nashriyoti, 2008.- 91 b.

4. Abdullaeva N. Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)...dis.-T.:2020.-135 b.
5. Abdunazarova Z.A. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilar ijtimoiy-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga doir imitatsion modellar // Belarus-o'zbek ILMIY-METODIK JURNAL. – Toshkent, 2023 – №4. B.4-8.1.
6. Abdunazarova Z.A. Ijtimoiy-madaniy adaptatsiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari // Boshlang'ich ta'lim: samarali ta'lim amaliyoti, muammolari, istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari. Termiz, 2024.B. 140-144.
7. Abdunazarova Z.A. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ijtimoiy rivojlantirishning nazariy asoslari // Zamonaviy psixologiya pedagogikada fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va echimlar mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2023 B. 768-771.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.